

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

10.5281/zenodo.15779085

ОРАЗБАЕВА Асель Рахимжановна

руководитель PR-службы, Halyk Bank, Казахстан, Алматы

ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЛОББИЗМА И СТРАТЕГИЧЕСКОГО PR В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Аннотация. Статья посвящена исследованию эволюции корпоративного лоббизма и стратегического PR в условиях цифровой эпохи. Рассматриваются исторические этапы развития, трансформация инструментов воздействия и изменения в структурах коммуникации между бизнесом, государством и обществом. Особое внимание уделено внедрению цифровых технологий, включая Big Data, искусственный интеллект, инфлюенсер-маркетинг, e-lobbying и поведенческий таргетинг. Анализируются преимущества и риски цифрового лоббизма, включая непрозрачность, манипуляции, конфликты интересов платформ, а также правовые вызовы и этические дилеммы. На основе институционального подхода и теории заинтересованных сторон исследуется смещение лоббистского воздействия с закрытых каналов на массовые цифровые коммуникации. Делается вывод о радикальной трансформации лоббистской и PR-деятельности.

Ключевые слова: цифровой лоббизм, стратегический PR, социальные сети, цифровая прозрачность, платформенные компании, искусственный интеллект, регуляторная политика.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена глубокими преобразованиями, происходящими в сфере корпоративного лоббизма и стратегического PR под влиянием цифровизации. В последние десятилетия традиционные формы лоббистской деятельности (личные встречи, кулуарные переговоры, участие в комитетах и работа через профессиональные ассоциации) уступают место новым, более гибким и масштабируемым цифровым инструментам.

Современные корпорации активно используют социальные сети, платформы аналитики больших данных, онлайн-петиции, микротаргетинг и influence-маркетинг для формирования общественного мнения и оказания давления на регулирующие органы. При этом классический PR также претерпевает изменения: вместо медленного выстраивания имиджа через пресс-службы и СМИ на первый план выходят digital storytelling, работа с лидерами мнений и репутационное управление в реальном времени. Всё это требует от исследователей переосмысления не только методов

корпоративного влияния, но и понятий этичности, прозрачности и ответственности в условиях цифровой среды.

На фоне слабой законодательной проработанности цифрового лоббизма в большинстве стран, роста политической поляризации и распространения недостоверной информации, данная тема приобретает особую значимость для устойчивого развития демократических институтов и гражданского общества.

Таким образом, исследование трансформации корпоративного лоббизма и стратегического PR в цифровую эпоху представляет собой своевременный и необходимый научный шаг, направленный на систематизацию новых явлений, выявление их рисков и потенциала.

Цель исследования

Целью данного исследования является выявление и систематизация ключевых направлений эволюции корпоративного лоббизма и стратегического PR в условиях цифровизации, а также анализ механизмов и инструментов, используемых современными корпорациями для воздействия на государственные институты и общественное мнение.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования послужили институциональный анализ, теория заинтересованных сторон и сравнительно-исторический подход. Для описания трансформации корпоративного лоббизма и PR в цифровую эпоху применялись методы контент-анализа, анализа кейсов, а также системный и сравнительный подход. В качестве эмпирических источников использовались отчёты международных организаций, данные о расходах на лоббизм в США, а также академические публикации и научные труды по теме исследования.

Результаты исследования

Лоббизм – это высококвалифицированная профессиональная политическая деятельность, направленная на продвижение, изменение и отстаивание экономических, политических, правовых интересов, имеющих политический смысл и правовое обоснование, группы

лиц путем создания лоббистского давления на органы государственной власти [5].

Лоббизм – как бы ни называлась подобная, выверенная в веках практика общения верховной власти и широкой общественности – только тогда отвечает своему подлинному назначению, когда действует на прочной правовой основе, обеспечивая равные возможности каждому [2, с. 18].

С точки зрения GR (Government Relations), эти цели достигаются через переговоры, участие в экспертных советах, ассоциациях и аналитических поддержках. Понятие стратегического PR трактуется как использование инструментов контент-маркетинга, работы с блогерами и real-time коммуникаций для формирования имиджа и репутации в условиях цифровой среды [4, с. 329].

В таблице 1 представлены теории, поясняющие институциональные и коммуникационные механизмы, лежащие в основе цифрового лоббизма и PR.

Таблица 1

Сравнение теоретических подходов

Теория	Основная идея	Релевантность для цифрового лоббизма и PR
Институционализм	Институты устанавливают «правила игры»	Цифровые платформы становятся новыми институтами влияния
Новая институциональная экономика	Поведение обусловлено издержками и ограниченной рациональностью	Big Data и алгоритмы изменяют «издержки» и стратегии взаимодействия
Теория заинтересованных сторон (stakeholder theory)	Организация взаимодействует с множеством заинтересованных групп	Цифровые кампании таргетируют разнообразные группы, меняется восприятие

История корпоративного лоббизма и PR охватывает несколько ключевых этапов, отражающих трансформацию инструментов

влияния – от личного общения и массовых медиа до современных цифровых технологий (табл. 2).

Таблица 2

Ключевые этапы развития корпоративного лоббизма и PR

Этап	Основные характеристики	Примеры и достижения
XVII – конец XIX в.	Устное влияние, личные контакты, религиозные и политические пропагандистские каналы	Ранние PR через ораторство
Конец XIX – первая половина XX в.	Появление PR-агентств, первые законодательные рамки лоббизма, эмпирическая коммуникация	Айви Ли, Бернайз, FARA, GR-союзы
1950–1980 гг.	Корпоративный PR, профессионализация лоббизма, кризис-менеджмент	Hill & Knowlton, табачные кампании, офисы в Вашингтоне
1960–1990 гг.	Академизация PR, этические кодексы, регулирование лоббизма	PRSA, коды этики, ассоциации, законодательные поправки
С 1990-х до н. в. (цифровая эпоха)	Переход к digital PR и e-lobbying, социальные сети, микротаргетинг, «outside lobbying»	Кампании Google: «Don't Kill the Internet», PIPA

Такое периодическое деление демонстрирует не только инструментарий, но и степень профессионализации и легитимности лоббизма и PR. Переплетение технологических, нормативных и культурных факторов ясно показывает: если раньше доминировал личный контакт и СМИ-монополия, то сейчас влияние осуществляется через цифровые каналы, данные и общественные кампании, что нужно учитывать при дальнейшем анализе стратегий в цифровой эпохе.

В условиях стремительной цифровизации все ключевые процессы в сфере лоббистской деятельности претерпевают радикальные изменения. Трансформация лоббизма в цифровую эпоху связана не только с появлением новых каналов коммуникации, но и с изменением самой логики взаимодействия между бизнесом, государством и обществом. Если традиционный лоббизм базировался на закрытых встречах, донорской поддержке и формальных каналах влияния, то цифровой лоббизм стал открытым, сетевым и в значительной степени анонимизированным.

Одним из главных изменений стало повсеместное внедрение инструментов цифровой аналитики. Современные компании, особенно в секторе высоких технологий, используют инструменты Big Data, нейросетевые алгоритмы и прогнозную аналитику для создания точечных лоббистских стратегий. С помощью анализа социальных сетей, поведенческих данных пользователей, политической повестки и онлайн-мнений разрабатываются коммуникационные кампании, нацеленные на создание

общественного давления и формирование политического климата, благоприятного для компании.

Особую роль в цифровом лоббизме играют платформенные компании (например, Meta, Google, Amazon), которые одновременно являются и субъектами лоббистского влияния, и его каналами. Это создает уникальную ситуацию конфликта интересов, когда платформа способна продвигать собственные интересы через алгоритмическое усиление «выгодных» нарративов. Европейский союз в ответ разработал механизмы правового регулирования таких действий, введя обязательные регистры лоббистов и нормативные акты, в частности Закон о цифровых рынках (DMA) и Закон о цифровых услугах (DSA).

Важной чертой современной трансформации лоббизма стало смещение от внутривнутриполитического давления к внешнему, т. е. воздействию через массовое сознание и общественное мнение. Это достигается путём запуска масштабных информационных кампаний, зачастую с участием лидеров общественного мнения, блогеров и инфлюенсеров. Эффективность такого подхода выше в условиях прозрачной цифровой среды, где каждый пользователь может быть вовлечён в лоббистский процесс через петиции, репосты или комментарии.

Так, например, рисунок ниже иллюстрирует стабильный уровень общих расходов на лоббизм в США при росте доли digital-лоббизма, что подтверждает тренд на цифровую трансформацию инструментов влияния.

Рис. Рост расходов на лоббизм и digital-лоббизм в США

В качестве положительных качеств лоббизма выделяют следующие. Во-первых, лоббизм выступает инструментом самоорганизации гражданского общества, способным оказывать реальное влияние на политику. Во-вторых, он создает возможности для обеспечения интересов оппозиционного меньшинства. В-третьих, лоббизм выступает как способ примирения между собой интересов различных слоев населения (классов). В-четвертых, он способствует развитию демократических институтов и реализации права граждан на участие в управлении делами государства. В-пятых, наличие легального института лоббизма

способствует стабильности в обществе за счет возможности осуществления демократического влияния на органы власти. В-шестых, он имеет большое значение для обеспечения гласности правотворчества и преодоления социальной и политической анонимности нормативных правовых актов [1, с. 43].

В эпоху цифровизации корпоративные коммуникации приобрели беспрецедентную оперативность и охват. Однако вместе с расширением возможностей возник и комплекс новых рисков (табл. 3). Они требуют комплексного анализа и разработки механизмов регулирования.

Таблица 3

Основные риски цифрового лоббизма и PR

Вид риска	Описание	Последствия
Непрозрачность	Отсутствие обязанностей по раскрытию данных о digital-активности	Утрата доверия, правовая неясность
Манипуляции и дезинформация	Использование фейков, ботов, deepfake, искажённой статистики	Подрыв репутации, общественного доверия
Конфликт интересов платформ	Big Tech как одновременно лоббисты и каналы воздействия	Нарушение конкуренции, монополизация
Цифровое неравенство	Неравный доступ к технологиям и каналам цифрового влияния	Усиление дисбаланса в политическом процессе
Алгоритмическая непрозрачность	Влияние скрытых алгоритмов на охват, нарративы, приоритеты контента	Политическая поляризация, когнитивные искажения
Этические дилеммы	Вопросы допустимости скрытого влияния через эмоции и поведенческую аналитику	Ущерб свободе выбора и персональной автономии

Одним из наиболее тревожных аспектов является использование манипулятивных технологий, включая:

- ботофермы и автоматизированные аккаунты для создания эффекта «массового мнения»;
- глубокие фейки (deepfake) для дискредитации конкурентов;
- психографический таргетинг (например, по модели Cambridge Analytica), при котором влияние оказывается на основе психологических профилей пользователей.

Эти инструменты способны не только исказить общественное мнение, но и привести к вмешательству в демократические процессы.

Правовые вызовы также играют важную роль. Законодательство во многих странах отстает от темпов цифровой трансформации. В то время как в ЕС приняты Digital Services Act и Digital Markets Act, регулирующие действия платформ, большинство стран не имеют четких

норм, касающихся цифрового лоббизма, инфлюенсер-маркетинга и использования ИИ в коммуникации. Проблема усугубляется транснациональностью цифровых кампаний, когда влияющее лицо может находиться в другой юрисдикции.

Существенный вызов представляет собой конфликт интересов цифровых платформ, когда такие компании, как Meta (Facebook), Google и Amazon, не только сами являются лоббистами, но и одновременно предоставляют каналы распространения контента для других заинтересованных сторон. Это создаёт риск цензуры, манипуляции алгоритмами и искажения конкуренции.

Для минимизации рисков требуется:

1. Создание международных стандартов цифровой прозрачности и подотчётности.
2. Законодательное закрепление понятий digital lobbying и digital PR.

3. Внедрение обязательной маркировки кампаний, созданных при участии ИИ.

4. Поддержка независимого мониторинга цифрового влияния.

В условиях дальнейшей цифровизации коммуникаций эти меры становятся критически важными для обеспечения честного взаимодействия бизнеса, власти и общества.

В научном сообществе не существует единого мнения относительно понятия и сущности лоббизма, его роли в обществе. Анализ спектра представленных в теории вариантов позволяет в целом определять его как механизм реализации интересов различных индивидуальных и коллективных субъектов путем осуществления воздействия на институты, принимающие политико-административные решения.

Являясь частью любой политической системы, лоббизм играет как положительную роль, связанную с расширением системы гражданского представительства, так и отрицательную, заключающуюся в интенсификации напряженности и конфликтных проявлений вследствие учета и продвижения на властном уровне узкокорпоративных интересов [3, с. 71].

В ближайшие годы развитие цифрового лоббизма и стратегического PR будет определяться интеграцией искусственного интеллекта, усилением нормативного регулирования и ростом требований к прозрачности. Ожидается повсеместное внедрение AI-технологий для генерации и адаптации PR-контента, микротаргетинга и моделирования общественного мнения. Наряду с этим страны, особенно в ЕС и США, будут развивать правовые механизмы контроля – через реестры цифровых лоббистов, обязательную маркировку платных публикаций и алгоритмическую подотчетность. В PR возрастёт значение этических стандартов, ESG-повестки и устойчивых коммуникационных стратегий. Также усилится тренд на интерактивность и иммерсивность: бренды будут применять VR/AR и нейроаналитику для глубокого взаимодействия с аудиторией.

Выводы

Проведённое исследование позволило обоснованно утверждать, что корпоративный лоббизм и стратегический PR в условиях цифровой эпохи претерпели кардинальные изменения как в содержательном, так и в инструментальном аспекте. Сформировалась новая модель влияния, в которой традиционные механизмы

(личные встречи, формальные обращения, работа через закрытые каналы) уступили место цифровым платформам, алгоритмическому таргетингу, общественным кампаниям и взаимодействию с аудиторией в режиме реального времени.

Цифровизация коммуникационных процессов расширила возможности корпораций в управлении общественным мнением, формировании нормативной повестки и построении репутации, однако одновременно привела к возникновению целого ряда рисков – от правовой неурегулированности до манипуляций и этических нарушений. Особенно остро стоят вопросы прозрачности, алгоритмического контроля и конфликта интересов платформ, выступающих как посредниками и одновременно субъектами цифрового давления.

Таким образом, в условиях стремительного развития цифровых технологий лоббизм и PR нуждаются в переосмыслении и адаптации. Это требует создания новых правовых механизмов, внедрения стандартов цифровой прозрачности, разработки этических норм и повышения уровня публичной подотчётности. Будущие исследования должны быть направлены на формирование комплексной модели цифрового влияния, сочетающей технологическую эффективность с принципами открытости, ответственности и устойчивости.

Литература

1. Аринова Д.М. Лоббизм: коррупция или легальная деятельность? // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. – 2016. – № 3. – С. 43-45.
2. Васильева М.М. PR и GR, лоббирование: особенности понятий // Современные СМИ и медиарынок. – 2020. – С. 16-22.
3. Пустошинская О.С., Манукян А. Сущность лоббизма и его роль в обществе: научные представления // Культура. Духовность. Общество. – 2014. – № 11. – С. 67-71.
4. Чернявская Т.Г. Лоббизм как технология GR-менеджмента // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». – 2020. – Т. 3, № 12. – С. 326-332.
5. Лоббизм для России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zakon.ru/blog/2019/02/26/lobbizm_dlya_rossii.

ORAZBAYEVA Assel
Head of PR Service,
Halyk Bank, Kazakhstan, Almaty

THE EVOLUTION OF CORPORATE LOBBYING AND STRATEGIC PR IN THE DIGITAL AGE

Abstract. *The article is devoted to the study of the evolution of corporate lobbying and strategic PR in the digital age. The historical stages of development, the transformation of instruments of influence and changes in communication structures between business, government and society are considered. Special attention is paid to the introduction of digital technologies, including Big Data, artificial intelligence, influencer marketing, e-lobbying and behavioral targeting. The advantages and risks of digital lobbying are analyzed, including opacity, manipulation, conflicts of interest of platforms, as well as legal challenges and ethical dilemmas. Based on the institutional approach and stakeholder theory, the shift of lobbying influence from closed channels to mass digital communications is being investigated. A conclusion is drawn about the radical transformation of lobbying and PR activities.*

Keywords: *digital lobbying, strategic PR, social networks, digital transparency, platform companies, artificial intelligence, regulatory policy.*